

Kutatás jelentés

PKD forgácsoló szerszámok hatékonyság növelése

Bravo Tools Kft

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BRAVO TOOLS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
**HATÉKONYSÁGNÖVELÉS A PKD
FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK
TERÜLETÉN
K+F+I TEVÉKENYSÉG
TÁMOGATÁSA**

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

299,54 MILLIÓ FORINT

VISSZATÉRÍTENDŐ HITEL ÖSSZEGE:

190,62 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke: 55%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00503

Kutatás jelentés

Kutatás jelentés a Bravo Tools Kft-nél megvalósult, PKD forgácsoló szerszámok hatékonyság növelés, kutatás fejlesztés tevékenységről.

A Bravo Tools Kft-nél 2019.08.01.-től 2021.08.31.-ig kutatás fejlesztési program valósult meg.

Kutatás-fejlesztési tevékenység eredménytervét sikeresen teljesítettük és meghatározó eredményeket értünk el.

1

A programban 20 fő részvételével, mintegy 65 millió forint bérköltséggel, 7 projekt szakaszban, 28 szerszám gép és kutatási eszköz használatával hoztunk létre eredményeket. Felhasználtunk 16 tonna alapanyagot mintegy 280 millió forintértékben és megvásároltunk a projekt lebonyolításához szükséges eszközöket mintegy 200 millió forintértékben.

A fejlesztési tevékenység lényege minden projekt szakaszánál, hogy egységes kialakítású forgácsoló szerszámokat hoztunk létre nagy darabszámban az adott feladatra és ezeket egymástól mind különböző értékű geometriai adatokkal ruháztuk fel. A geometriai adatokat a nagy variálhatóság miatt közelítettük a járatos adatokhoz. Projektszakaszonként több száz szerszám, egységes körülmények közötti munka végzését vizsgáltuk, és kiválasztottuk a legkedvezőbb értékeket produkáló változatokat. A kikísérletezett szerszámok gyártási lapjaiból létrehoztuk a gyártmányterveket. A fejlesztési tevékenység hosszadalmas, és precíz gyártási és mérési körülményeket igényelt.

A létrejött eredménytermékek a projekt szakaszokhoz kapcsolódó optimális kikísérletezett szerszámgeometriák, szerszámkialakításokhoz tartozó konkrét gyártmány terv. Ezen gyártmánytervek alapján, reprodukálható és értékesíthető az adott szerszám, vagy maga a gyártmány terv.

Az alábbi projekt szakaszokon keresztül valósult meg a teljes program:

Az időtartamok rugalmasan értendők.

- 1. Projekt szakasz: 2019.08.01.-2019.12. 31. keményfém esztergálás pkd betétes esztergakésekkel.*
- 2. Projekt szakasz: 2019.08.01.-2020.06.30. hatékonyság növelés alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek marása pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*
- 3. Projekt szakasz: 2019.08.01.-2020.06.30. hatékonyság növelés magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek marása pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*
- 4. Projekt szakasz: 2020.04.01.-2020.09.31. hatékonyság növelés alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek esztergályozása pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*
- 5. Projekt szakasz: 2020.04.01.-2020.09.31. hatékonyság növelés magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek esztergályozása pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*
- 6. Projekt szakasz: 2021.01.11.-2021.07.31. hatékonyság növelés alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek fúrása pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*
- 7. Projekt szakasz: 2021.01.11.-2021.07.31. hatékonyság növelés magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek fúrása lépcsős pkd szerszámmal forgácsoló alkalmazásával.*

Minden projekt szakasz menete az alábbi lépésekből áll:

I. A PKD teszt szerszám létrehozása

- A projekt cél meghatározása
- A szükséges átmérők és darabszámok meghatározása a fejleszteni kívánt szerszámoknál
- A projektben résztvevő PKD típus meghatározása
- A szerszám felépítésének és tulajdonságainak meghatározása
- A projektben résztvevő forgácstörő geometriák meghatározása
- A szerszám szilárdsági méretezése
- Szimulációk elkészítése
- A szerszám gyártásának elindítása
 - o Méretezett szerszámtervek létrehozása
 - o Munkalapok létrehozása
 - o Üzemegységként a gyártás elindítása
 - o Gyártásközi ellenőrzés
 - Alaptest méretek ellenőrzése
 - o Gyártás utáni ellenőrzés
 - Kész szerszám méretellenőrzése
 - Forgácstörő vizsgálata

II. PKD teszt szerszám tesztelés

- tesztforgácsolás elindítása
 - o Szerszámok és alapanyagok előkészítése teszteléshez
 - o A szerszámteszt leírása
 - o Teszt munkalapok létrehozása
 - o Tesztelés megkezdése
 - o Teszt jegyzőkönyvek létrehozása
 - Forgácsolási paraméterek
 - A megmunkált anyag felületi minősége
 - Megjegyzés a teszteléssel illetve adott esetben a szerszám állapotával kapcsolatban
 - o Teszt utáni mérési jegyzőkönyvek létrehozása
 - A szerszámrádiusz mérése használat után vagy a szerszám törés tényének megállapítása
 - o A teszt kiértékelése
 - Leírás a szerszámteszt eredményeiről és menetéről
 - Egyes eredmények grafikonokkal történő ábrázolása
 - A legoptimálisabb él geometria meghatározása
- A kiértékelés során a legoptimálisabb szerszám kiválasztása

III. A fejlesztett PKD szerszám gyártmányterv létrehozása

Bravo Tools Kft-nél folyó, PKD forgácsoló szerszámok hatékonyság növelés, kutatás fejlesztés tevékenység első szakaszáról, egyszerűsített eredmény jelentés.

1. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése a **keményfém esztergálásra** vonatkozóan.

Összesen, 230 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve.

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: VHM Co 10 %

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 9600, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 4300 órát a tesztelésre.

200 kg szerszámalapanyagot és 800 kg keményfém alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 2 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 12 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a két legjobb paraméterű szerszámot.

Az eredményt a felhasznált pkd fajta, a forgácstörő geometria, és a vágó él geometria összessége határozta meg.

3

2. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek marásával** kapcsolatosan.

Összesen 1623 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: AlmgSi1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

4

3. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek marásával** kapcsolatosan.

Összesen 1623 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: AlmgSi1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

5

4. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek esztergályozásával** kapcsolatban.

Összesen 945 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: AlmgSi1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

6

5. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek esztergályozásával** kapcsolatosan.

Összesen 945 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: AlmgSi1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

7

6. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **alacsony szilícium tartalmú alumínium ötvözetek furásával** kapcsolatban.

Összesen 378 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: AlmgSi1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

8

7. A forgácstörők alkalmazásának eredmény jelentése az **magas szilícium tartalmú alumínium ötvözetek furásával** kapcsolatosan.

Összesen 378 db szerszámot gyártottunk 21 típusba rendezve

A forgácstörő geometria 3 fajta volt

A tesztelt anyagminőség: Almg1cu,

A tesztelt PKD minőség 36 fajta volt.

Közel 10200, munkaórát fordítottunk a szerszámgyártásra és 6200 órát a tesztelésre.

486 kg szerszámalapanyagot és 1000 kg alumínium alapanyagot használtunk fel.

A projektben összesen 20 fő vett részt.

Eredmény: 4 típus szerszám hozta a legjobb paramétereket, ami 96 darab hasonló, de kismértékben különböző szerszámot jelentet. Ebből választottuk ki a legjobb paraméterű szerszámot az szilícium ötvöző anyag százalékainak tekintetében.

Fejlesztési feladatokról:

A hét projektszakasz olyan PKD forgácsoló szerszámok fejlesztésére irányult, amelyekre nagy a kereslet és igen nagy sorozatú, zömében nagyszorozatú autóiipari alkatrészgyártásban használatosak.

Az alacsony szilícium tartalmú alumínium az anyaga a kiegészítő alkatrészeknek, mint például kilincsek, futómű alkatrészek, karosszéria tartó szerkezetek, motorblokk. Ezek lágyabb kevésbé rideg, de erős szilárdságú alkatrészek. A forgácsolásánál a lágysága a fő probléma és a kenődő szalagban képződő forgács okozza a szerszámok idő előtti törését, kopását. A fejlesztés arra irányult, hogy ezt a hátrányos tulajdonságot csökkentsük.

A magas szilícium tartalmú alumínium tartalmú alkatrészek a nagyteherbírású kemény, rideg alkatrészek, mint a fék blokkok. Forgácsolásakor gyorsan kopik a szerszám és a kopás mértékét kell csökkenteni.

A keményfém alkatrészek, mint például alkatrészek sajtolásához, húzásához használt húzó gyűrűk, prés szerszámok, nagyon nehezen forgácsolhatóak a nagy keménységük miatt. A fejlesztett PKD szerszámokkal tökéletesen forgácsolhatóak.

A fejlesztéshez rendelkezésre álló eszközök és beszerzett eszközök.

A Bravo Tools Kft, Magyarországon jelentős résztvevő a forgácsoló szerszám gyártás és felújítás területén. Tevékenységét több mint 10 éve végzi és a gépipar jelentős részét lefedi. 1891 gépipari cég megrendeléseit elégíti ki. Az autó ipari beszállítók ennek a felét teszik ki. Évente a felújított szerszám száma 100.000, db és agyártott szerszám 10.000, db. PKD, VHM, HSS szerszámokat egyaránt gyárt. 10 db CNC szerszámköszörű gépe, 20 db konvencionális gép teszi ki a gépparkját. Nagyteljesítményű PKD lézer megmunkáló géppel rendelkezik.

A fejlesztési projekt végrehajtásához vásárolt 1 db CNC fészekköszörű és olajsűrű gépet, 1 db PKD lapka vágó gépet, 1 db digitális mikroszkópot, 3 db megfelelő grafikai képességű laptopot programokkal, valamint az adatok kezeléséhez számítógépet monitorral.

A fejlesztés menetét a Covid járvány első hulláma alatt kénytelen voltunk felfüggeszteni, de a járvány lecsengésével folytatni tudtuk. Akadályozó tényező volt a dolgozói megbetegedéseken túl az alapanyagok szállítási megrekedése és a gépek szervizelésének szünetelése.

Nehézségeket okozott az anyagok beszerzésének a finanszírozása is, de a beszállítóval kötött megállapodás segítségével sikerült a projekt végig vitele.

Az eredmény termék:

A kutatás-fejlesztés tevékenység során létrejött eredménytermék eltér a fejlesztési tevékenység megindítása előtt kitűzött céloktól. A fejlesztés során szerzett tapasztalatok, és a vevői partnereinktől származó igények alapján alakult ki a végleges fejlesztési irány.

A nagyteljesítményű gépipari forgácsolás területén létrehoztunk 7 db tökéletesnek mondható szerszámgeometriai adatokkal rendelkező PKD forgácsoló szerszám típust. Elkészítettük e típusú szerszámok gyártmányterveit, amik alapján gyárthatóak az adott szerszámok bármilyen méretben és menységben.

Publikáció:

Az eredmény termék széles körű publikálása is eltér a Covid járvány miatti körülmények megváltozásától. Ipari kiállításokon, konferenciákon való részvétel egyelőre nem lehetséges és a sajtóközlemények kiadása nem kielégítő. Mivel nagyszámú gépipari céggel vagyunk napi kapcsolatban, ezért tájékoztató anyagok készítésével értesítjük őket a fejlesztési eredményeinkről napi rendszerességgel. Az érdeklődés folyamatos és sikeres szerszám megrendelést is eredményez.

Szolnok, 2021.10.28.